

УНИВЕРСИТЕТ МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ БРИКС
РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
ЕВРАЗИЙСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОНСОРЦИУМ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ НАУЧНЫХ И ИНЖЕНЕРНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ЭКОНОМИСТОВ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ
МИРЭА — РОССИЙСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
РОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ,
ПОЛИТИКИ И ПРАВА В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ

СТРАНЫ БРИКС: СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ И МЕХАНИЗМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА В ИЗМЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ

*Материалы Второй международной научно-практической
конференции*

(5–7 июня 2024 года)

В двух частях

Часть 1

Москва
Издательский дом «УМЦ»
2024

Редакционный совет:

Агеев А.И. — д.э.н., профессор, гендиректор Института экономических стратегий РАН, гендиректор МНИИ проблем управления, *Бабаев К.В.* — д.ф.н., директор Института Китая и современной Азии РАН, *Белявский О.В.* — к.ю.н., директор Российского центра научной информации, *Бордюжа Н.Н.* — председатель Исполкома Ассоциации «Аналитика», председатель Координационного совета Евразийского информационно-аналитического консорциума, почетный профессор Орловского государственного университета, *Винокуров О.Е.* — проректор РТУ МИРЭА, *Глазьев С.Ю.* — академик РАН, член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии, *Гуляев Ю.В.* — академик РАН, член Президиума РАН, президент Российского Союза научных и инженерных общественных объединений, *Иванов В.В.* — д.э.н., к.т.н., член-корреспондент РАН, член Президиума РАН, заместитель Президента РАН, *Ильин И.В.* — д.полит.н., к.г.-м.н., профессор, зав. Кафедрой глобалистики, декан Факультета глобальных процессов МГУ, *Ильина И.Е.* — д.э.н., доцент, директор Российского научно-исследовательского института экономики, политики и права в научно-технической сфере, *Квардаков В.В.* — член-корреспондент РАН, председатель Совета Российского центра научной информации, *Ленчук Е.Б.* — д.э.н., руководитель центра Института экономики РАН, *Ратникова М.А.* — доктор экономики и менеджмента, вице-президент, директор ВЭО России, *Слоботчиков О.Н.* — к.полит.н., профессор, ректор Университета мировых цивилизаций, председатель, *Тимофеев И.Н.* — к.полит.н., доцент МГИМО МИД России, генеральный директор Российского совета по международным делам, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай», *Ярыгина И.З.* — д.э.н., профессор, зав. кафедрой МИЭП МГИМО, директор по научной работе НКИ БРИКС.

Редакционная коллегия:

Акимов А.В. — д.э.н., зав. отделом Института востоковедения РАН, *Алёшин В.А.* — профессор Академии военных наук, *Бактышева М.К.* — заместитель начальника Управления международных связей РЦНИ, *Булавина М.А.* — к.ю.н., доцент, проректор по научной работе Университета мировых цивилизаций, отв. редактор, *Герасимов В.И.* — к.ф.н., в.н.с. Университета мировых цивилизаций, отв. редактор, *Дарда Е.С.* — к.э.н., зав. Кафедрой статистики и математических методов в управлении РТУ МИРЭА, *Друкаренко С.П.* — к.т.н., вице-президент РосСНИО, *Золотарева О.А.* — к.э.н., доцент, директор Центра демографии и статистики Института экономических стратегий; в.н.с. НИИ статистики Росстата; доцент ФГУ МГУ, *Коданева С.И.* — к.ю.н., в.н.с. ИНИОН РАН, *Крюкова О.С.* — д.филол.н., зав. кафедрой словесных искусств факультета искусств МГУ, *Лепский В.Е.* — д.психол.н., директор центра, МНИИПУ; гл.н.с. Института философии РАН, *Лутовинов В.И.* — д.филол.н., профессор РАНХиГС при Президенте РФ, *Михайленко А.Н.* — д.полит.н., профессор РАНХиГС, *Мыльникова А.Н.* — к.э.н., директор Института технологий управления РТУ МИРЭА, *Наумов Е.А.* — к.т.н., профессор, ученый секретарь Научного совета РАН по комплексным проблемам евразийской экономической интеграции, модернизации, конкурентоспособности и устойчивому развитию, *Молчанов И.Н.* — д.э.н., профессор Экономического факультета МГУ; профессор Финансового университета при Правительстве РФ, *Пашенцев Е.Н.* — д.и.н., профессор, гл.н.с. Дипломатической академии МИД России, *Попова С.А.* — к.э.н., доцент, руководитель Научного центра по исследованию и развитию мировых цивилизаций, Университет мировых цивилизаций, *Радюк А.А.* — помощник проректора по редакционно-издательской работе Университета мировых цивилизаций, *Сазонов С.Л.* — к.э.н., в.н.с. ИКСА РАН, *Семедов С.А.* — д.филол.н., профессор, зав. кафедрой «Международное сотрудничество» РАНХиГС, *Солодухина Е.А.* — программный координатор Российского совета по международным делам, *Усольцев А.В.* — к.э.н., начальник Управления международных связей РЦНИ, *Чумаков А.Н.* — д.филол.н., д.ф.н., профессор, Факультет глобальных процессов МГУ, главный редактор журнала «Век глобализации».

С83 Страны БРИКС: стратегии развития и механизмы сотрудничества в изменяющемся мире: материалы Второй международной научно-практической конференции(5–7 июня 2024 года): в 2-х ч. Ч. 1 / отв. ред. М.А. Булавина, В.И. Герасимов. — Москва : Издательский дом УМЦ, 2024. — 690 с.

ISBN 978-5-6051774-7-0

Часть 1

ISBN 978-5-6051774-8-7

Рассматриваются национальные интересы и стратегии развития стран БРИКС, их роль в формировании нового миропорядка, в том числе новой мировой финансовой системы; взаимодействие стран БРИКС в условиях санкций; обеспечение национальной экономической безопасности, в том числе технологического суверенитета; интеграционные процессы, гибридные и информационные войны в современном мире, проблемы социально-экономического и научно-технологического сотрудничества стран БРИКС.

Для специалистов в области международных отношений, государственного управления, научно-техно-логического развития и сотрудничества, аспирантов и студентов гуманитарных вузов.

УДК 327.5; 339

ББК 66.4

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за подбор и точность приведенных фактов, цитат, собственных имен, статистических данных и прочих сведений.

ISBN 978-5-6051774-8-7 (ч. 1)

ISBN 978-5-6051774-7-0

© Коллектив авторов, 2024

© АНО ВО «УМЦ», 2024

Стратегические приоритеты для России и стран — участниц в БРИКС:

- 1) обеспечение глобальной и региональной безопасности и стабильности;
- 2) формирование нового справедливого и безопасного мирового порядка и новой системы международной безопасности;
- 3) формирование справедливой и эффективно функционирующей мирохозяйственной системы на принципах нообиогеоценоза, исходя из биологических возможностей Земли, регулирующей потребление с биоемкостью;
- 4) возрождение духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей стран БРИКС, создание условий для гармонического развития личности и формирования ноосферного мировоззрения;
- 5) разработка универсальной научной методологии организации стратегического планирования и управления в странах БРИКС;
- 6) создание безопасных, сбалансированных и динамичных транснациональных транспортно-логистических систем, коммуникационной инфраструктуры на основе новых информационных и телекоммуникационных технологий;
- 7) создание новой системы международных валютно-кредитных и финансовых отношений.

Реализация стратегических приоритетов и системообразующих мер позволит гармонизировать поступательный переход к ноосферной модели социо-эколого-экономического развития человеческой цивилизации.

Никонова А.А.

к.э.н., в.н.с. ЦЭМИ РАН

E-mail: prettyal@cemi.rssi.ru

КОНСТРУКТИВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПАТТЕРНЫ СТРАТЕГИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СУВЕРЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ МИРОПОРЯДКА

Ключевые слова: технологии, страны БРИКС+, санкции, конкурентоспособность, интересы, рыночная стратегия лидерства, системная экономическая парадигма.

В стратегии научно-технологического развития РФ понятие технологического суверенитета (ТС) определено как «способность государства создавать и применять наукоемкие технологии, критически важные для обеспечения независимости и конкурентоспособности, и иметь возможность на их основе организовать производство товаров (выполнение работ, оказание услуг) в стратегически значимых сферах деятельности общества и государства»¹. Усиление значимости приоритетов ТС в научно-технологической стратегии РФ актуализировано в связи с обострением противостояния цивилизаций и ужесточением санкций против России, направленных, прежде всего, на снижение научно-технологического потенциала и усиление зависимости от импорта западных передовых технологий и инновационно наполненных инвестиций.

С одной стороны, технологии IV экономического уклада, определяющие ТС, сложные и дорогостоящие, их трудно осилить в одиночку, они требуют изменения моделей бизнеса внутри юрисдикции, моделей внешнеэкономической деятельности и взаимодействий между контрагентами из разных стран. С другой стороны, давление Западного мира создает предпосылки для изменения межстрановых связей и цепочек создания стоимости, активизации научно-тех-

¹ О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации. Указ Президента Российской Федерации от 28.02.2024 г. № 145. П. 4. — <http://kremlin.ru/acts/bank/50358>

нологического сотрудничества с дружелюбно настроенными партнерами в рамках БРИКС+. Такие взаимодействия должны базироваться на определенных принципах, формулирование которых составляет важную научную и практическую задачу. То и другое выдвигает императивы изменения миропорядка на принципиально новых основаниях в согласовании интересов субъектов.

Для обоснования принципов взаимодействий и трансформации миропорядка, актуализированных применительно к России в период санкций, может быть полезен опыт компаний, занимающих весомую часть мирового рынка передовых технологий и подвергающихся жестким ограничениям в конкурентной борьбе при помощи неэкономических методов.

Методология и методы

Тренды Четвертой НТР, такие как усложнение и удорожание технологий, интеллектуализация производств, открытые инновации, требуют разделения труда и вступают в диалектическое противоречие с концептом ТС. Способы разрешения противоречия нуждаются в переосмыслении моделей миропорядка на методологической базе, адекватной особенностям НТП, изменениям в экономике и общественных отношениях.

Принципиальная перестройка мирохозяйственных связей, базирующихся на основополагающем принципе экономики — разделении труда — может происходить по разным причинам. В любом случае в ее основе — стремление субъектов усилить свою конкурентоспособность, увеличить те или иные выгоды за счет доминирования в какой-либо сфере — экономике, политике, идеологии — и привести зависимых субъектов в состояние подчинения интересам доминирующей стороны с целью получения соответствующего вида не только *технологической*, но и *институциональной ренты*² в долгосрочной перспективе. Применение методов конкретно-исторического анализа раскрывает суть феномена доминирования и конструктивных способов противодействия в разных ситуациях. Методы эмпирического анализа дают оценки масштаба явлений и эффектов.

В США стратегия реиндустриализации нацелена на сохранение как институционального доминирования, так и технологического лидерства. Некоторые паттерны и принципы, использованные Китаем в стратегии конкурентоспособности на американском рынке, могут быть актуальны для РФ в условиях изменения миропорядка в связи с санкциями и расширением связей со странами БРИКС+. С.А. Толкачев приводит образцы поведения китайских компаний в ответ на политику Д. Трампа и Д. Байдена и ужесточение конкурентных условий на рынке технологичных товаров для иностранных компаний³. Ряд примеров обсуждается ниже.

Вместе с этим цели ТС могут в определенной степени противоречить стратегии сотрудничества на базе международного разделения труда с целью извлечения наибольшей выгоды каждой стороной в качестве ключевого фактора экономики. По нашему мнению, разрешить противоречие можно на основе системного подхода к объединению БРИКС+. Тогда трансформация миропорядка путем взаимно дополняющего сотрудничества может приобрести системное качество, оно не исключает ни ТС для каждой из сторон, ни организации на принципах разделения труда, но меняет подходы к международным отношениям, стратегии и механизмы взаимодействий между субъектами. Принципиальное условие — координация потоков ресурсов и способностей между субъектами. На таких принципах может строиться новый миропорядок, глобализация, деглобализация, регионализация. С системных позиций баланс потоков, например, в товарообмене определяет гармонию взаимодействий и долгосрочные перспективы существования БРИКС+. Баланс может быть достигнут при помощи определенных управляющих воздействий.

Мировые практики применения управляющих воздействий и реакции субъектов в изменяющейся среде подтверждают необходимость согласованных мер и паритета интересов сторон.

² Блохин А.А. Институциональная рента в многоуровневой экономике // Проблемы прогнозирования. 2019. — № 4(175). — С. 16–26.

³ Толкачев С.А. Промышленная политика «байденномики» в период смены технологического и мирохозяйственного укладов // Экономическое возрождение России. — 2023. — № 4(78). — С. 21–41. — DOI: 10.37930/1990-9780-2023-4-78-21-41.

Паттерны технологичных компаний в жесткой конкурентной внешней среде

Первый паттерн⁴. Рост тарифов, проводимый политикой Д. Трампа в период 2018–2019 гг. с целью защиты национальных производителей в рамках реиндустриализации экономики США, вызвал сокращение американского рынка для иностранных товаров. В ответ на увеличение тарифов на ввозимые стиральные машины на 50% корейские компании *Samsung* и *LG Electronics* предприняли строительство заводов на территории США и продолжили экспансию. Эффекты для американской экономики заключались в росте инвестиций, количества высокопроизводительных рабочих мест, размеров выпуска бытовой техники, а также косвенно — в повышении конкурентоспособности национальных компаний, стремящихся не отстать от лидеров.

Вместе с этим ни рост тарифов, ни снижение налоговой нагрузки не привели к заметному росту высоких технологий в пределах американской юрисдикции⁵. Тогда Дж. Байден применил комплекс инструментов стимулирования хай-тек: финансовая поддержка (гранты, субсидии), налоговый кредит, рост затрат на НИОКР, осуществляемые наряду с протекционистскими мерами и дополняющие ранее существующие фонды и программы содействия инновациям, в т.ч. в малом и среднем бизнесе.

Вывод указывает, во-первых, на необходимость комплексных стратегий и механизмов ТС; во-вторых, на возможность противодействия при помощи гибких стратегических решений и адаптации к нерыночным инструментам сегрегации зарубежных конкурирующих компаний на национальном рынке.

Второй паттерн относится к противостоянию американских компаний китайским компаниям, обладающим уникальными устойчивыми конкурентными преимуществами в технологиях возобновляемых источников энергии и финансовых ресурсах государства. После применения ограничительных мер со стороны США китайские компании, например *Longi*, при поддержке правительства КНР прибегли к небывалому демпингу цен и отказу от максимизации прибыли с целью создания «стратегической отрасли» возобновляемой энергетики. Сочетание финансовой поддержки государства и высокая эффективность позволяет производителю использовать ценовые методы конкурентной борьбы без значительной потери весомой части технологической ренты⁶. США не удастся завоевать долю рынка и перехватить первенство в технологической гонке в сфере солнечной энергетики.

Третий паттерн связан с известной многолетней историей давления США нерыночными методами на китайского лидера *Huawei* в сфере ИКТ, микроэлектроники, технологий искусственного интеллекта и ряда сквозных технологий⁷. КНР осуществляет масштабные вложения в развитие сквозных электронных технологий, осваивает чипы 14 н/м, Тайвань переходит к 7 н/м, не оставляя шансов американским компаниям доминировать в области микроэлектроники.

Анализ истории успеха китайских предприятий показывает, что поведение компаний, действующих в целях прибыли или расширения рынка сбыта, не противоречит реализации национальных приоритетов ТС, но может способствовать ему в случае согласованных усилий государства и экономических предприятий в направлении укрепления ТС и преодоления доминирования американских компаний в условиях ужесточения конкурентной среды и применения нерыночных методов давления на «чужаков». Национальная стратегия КНР и государственная политика предполагают защиту отечественных производителей, субсидирование предприятий в целях ТС и получения эффекта за счет рыночной экспансии.

⁴ Толкачев С.А. Промышленная политика «байденномики» в период смены технологического и мирохозяйственного укладов // Экономическое возрождение России. — 2023. — № 4(78). — С. 22–27.

⁵ Там же. — С. 25–27.

⁶ Там же. — С. 38.

⁷ Эксперты: США используют нерыночные силы для подавления технологических компаний Китая // ТАСС. — 18.01.2019. — <https://tass.ru/ekonomika/6013216>; Захарова прокомментировала меры США против Huawei // РИА Новости 20.07.2020. — <https://ria.ru/20200723/1574813494.html>

Конструктивные принципы стратегии ТС

По итогам анализа паттернов технологичных предприятий сформулируем несколько основных принципов стратегии ТС в условиях изменения миропорядка, обострения конкурентной борьбы и использования нерыночных способов давления на технологичные компании.

1. Комбинация рыночного и планового регулирования на основе сочетания рыночных и нерыночных критериев эффективности и результативности, а также четкой определенности целевых ориентиров.
2. Направленность национальных стратегий и госполитики на развитие научно-технологического потенциала и поддержку технологического превосходства национальных компаний, расширение рыночных ниш, создание «стратегических» видов деятельности, в которых национальные компании конкурентоспособны на мировом рынке.
3. Гибкость как корпоративной стратегии, так и внешней государственной геэкономической политики с целью повышения адаптационных способностей экономических субъектов к изменчивой среде и создания таких устойчивых конкурентных способностей и компетенций, которые могут работать на опережение в сфере технологий.
4. Преемственность и внутренняя согласованность стратегий, политики, механизмов регулирования на разных уровнях иерархии, в т.ч. национальной стратегии ТС, государственной научно-технологической, внешнеэкономической, промышленной политики, корпоративных стратегий, способов и инструментов стимулирования технологичных производств.
5. Создание условий и механизмов для повышения привлекательности иностранных и внутренних инвестиций для увеличения количества высокооплачиваемых рабочих мест, способствующего экономическому росту на основе знаний и технологий. Например, высокие таможенные тарифы вызывают стремление иностранного бизнеса инвестировать с целью занять часть рынка.
6. Системный подход к захвату полной цепочки создания стоимости на основе согласования интересов всех игроков в сфере ТС и гармонизации гуманитарно-технологического развития национальной экономики.

Такие принципы целесообразно использовать в корпоративных стратегиях стран БРИКС+ в целях укрепления научно-технологического потенциала и ТС в условиях усиления давления со стороны Западного мира.

Принципы гармоничных взаимодействий между четырьмя ключевыми акторами ТС, секторами национальной системы — государством, бизнесом, экономическими организациями (предприятиями), научно-образовательной системой — способствуют получению выгод каждым из игроков и обеспечению ТС в условиях усиления внешних ограничений (рис. 1). При помощи гибкого государственного управления и финансовых субсидий компании совершенствуют технологии, расширяют долю рынка, за счет масштаба производства наращивают производительность, увеличивают для себя прибыль, для государства — институциональную ренту, создают запрос и мотивации к НИОКР и подготовке кадров в научно-образовательном секторе. Кругооборот знаний, технологий, ресурсов под влиянием управляющих воздействий содействует как интересам всех акторов, так и укреплению технологической мощи национальной системы в целом.

На основе распространения положений системной экономической парадигмы на пространство БРИКС+ можно сконструировать многоуровневую модель взаимодействий, соединяющую взаимодействия между секторами как на уровне отдельных юрисдикций, так и между ними и соответствующими секторами стран БРИКС+ (рис. 2). На основе такого системного представления миропорядка структурно-функциональных связей можно согласовать приоритеты национальной ТС и принципы международного разделения труда за счет разделения конкурентных преимуществ.

Рис. 1. Взаимодействия ключевых секторов в национальной системе

Источник: построено на основе положений системной экономической парадигмы Г.Б. Клейнера⁸

Рис. 2. Многоуровневая модель взаимодействий между секторами

Источник: разработано автором

Заключение

Санкции или иное внерыночное давление технологических гигантов вызывает необходимость изменить научно-технологические стратегии — как в РФ, так и в рамках БРИКС+ — в интересах всех стран получать технологическую ренту национальными компаниями, снижая западную гегемонию. Условие — повышение технологической самостоятельности, обеспеченное ускорением темпов НТП в странах БРИКС+. Исходя из понимания ТС органами власти⁹, способность государства проводить правильную политику играет существенную роль в достижении ТС, прежде всего путем грамотного стратегического планирования и применения гибких механизмов управления.

⁸ Клейнер Г.Б. Системная парадигма как теоретическая основа стратегического управления экономикой в современных условиях // Управленческие науки. — 2023. — № 1(13). — С. 6–19. — DOI: 10.26794/2304-022X-2023-13-1-6-19.

⁹ О стратегии научно-технологического развития РФ. 2024.

Приведенные выше паттерны позволяют извлечь уроки для ТС России в условиях ужесточения, во-первых, внешних ограничений на получение нужных технологий, оборудования, запчастей, комплектующих; во-вторых, внутренних ограничений на трансмиссию создаваемых знаний в экономику и внедрение собственных НИОКР. Китайская практика копирования инноваций продемонстрировала относительно дешевые пути достижения стратегических целей ТС и в дальнейшем помогла китайским компаниям стать лидерами в ряде высокотехнологичных видов деятельности. Китайский опыт полезный — он показывает, что несмотря на серьезные инвестиционные и тарифные ограничения со стороны США, основного импортера китайских технологичных товаров, можно обеспечивать стратегию лидерства в ряде областей хай-тека при помощи снижения издержек, планомерного укрепления ТС путем демпинга цен за счет внутрикорпоративной производительности и государственных субсидий.

Уроки КНР в стратегии ТС и практике достижения научного и технологического лидерства во многих областях международных взаимодействий состоят в реализации внутренних интересов любыми доступными способами и создании преимуществ для китайских компаний в занятии таких рыночных ниш, где у них есть или намечается какое-либо превосходство. С этой целью выращиваются национальные чемпионы, накапливается внутренний инновационный потенциал, который используется сугубо прагматически в интересах поддержания лидерства, но не предоставления бескорыстной помощи партнерам по бизнесу из других стран, включая БРИКС+.

Китай представляет собой пример планомерного следования таким принципам международных отношений, которые ставят внутренние интересы технологической суверенности путем рыночной экспансии во главу угла китайской внешнеэкономической стратегии и политики. Китай избирает пути к сохранению и расширению своей доли рынка технологичной продукции, индифферентно относясь к идеям БРИКС+ и преследуя внутренние интересы — как национальные, так и национального бизнеса — путем соединения всех факторов, ресурсов и способностей государства, науки, образования, экономических организаций и бизнеса, с целью создания инноваций и продвижения на мировом рынке. Именно *прагматизм* превалирует среди всех принципов взаимодействий, принятых в 2011 г. в Китае на III Саммите БРИКС: «открытость, прагматизм, солидарность, неблоковый характер, ненаправленность против третьих сторон»¹⁰.

Применение гибкой совместной политики и системного подхода к взаимодействиям между странами БРИКС может обеспечить согласование принципов национальной суверенности и экономического разделения труда в новом миропорядке.

22–24 мая 2024 г. в Москве на Академическом форуме БРИКС+ обсуждались вопросы науки, технологий, инноваций, в частности в сфере искусственного интеллекта с выработкой позиции стран-членов по проблемам кибербезопасности и пр., озвучены намерения, но конкретные цели не определены¹¹. Договоренности плохо конвертируются в конкретные действия. Такие препятствия ограничивают возможности БРИКС+ выступить в качестве платформы для формирования единого научно-технологического пространства с целью синергии в повышении совместного технологического суверенитета десяти стран.

Подход к стратегии ТС, базирующейся на обсуждаемых принципах применительно к РФ предполагает выбор гибридных, рыночных и нерыночных стратегий и механизмов, например, опирающихся на ГЧП, о нем мало говорится в стратегии научно-технологического развития РФ¹². В Стратегии указаны общие принципы госполитики в этой сфере, но требуется уточнение для конструктивного характера стратегических решений с четко определенной структурой целей и рубежей, в т. ч. в отношении БРИКС+.

¹⁰ Краснова Г. Состояние и перспективы многостороннего научного сотрудничества в рамках БРИКС/ РСМД. — 23.08.2023. — <https://russiancouncil.ru/analytcs-and-comments/analytcs/sostoyanie-i-perspektivy-mnogostoronnego-nauchnogo-sotrudnichestva-v-ramkakh-briks/>

¹¹ В Москве открылся Академический форум БРИКС: мероприятие, которое помогает формировать будущую повестку БРИКС. 22.05.2024. — <https://bricsacademforum.ru/>

¹² О Стратегии научно-технологического развития РФ. 2024.